

Fatores Associados às Internações por Hipertensão Arterial Primária: Uma Revisão Integrativa

Factors Associated with Hospitalizations Due to Essential Hypertension: An Integrative Review

Artigo de Revisão

Fernanda Cronemberger Saraiva¹; Ingrid Rocha Nascimento¹; Izadora Ribeiro Castro¹; Livia Eduarda do Nascimento Dias¹; Ricardo Froes Gomes Santos¹; Ramon Cavalcante Moraes¹; Rodrigo Lopes Gomes Gonçalves².

¹Pitágoras College of Medicine of Codó, Brazil;

Corresponding author: Rodrigo Gonçalves (profrodrigogoncalves@gmail.com).

DOI: 10.5281/zenodo.14613281

Recebido 20 Dezembro 2024 - Aceito 28 Dezembro 2024 - Publicado 30 Dezembro 2024

Resumo

A Hipertensão Arterial Primária (HAP) é uma condição crônica de alta prevalência e uma das principais causas de complicações cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Apesar de ser prevenível e tratável, a HAP ainda apresenta um impacto significativo nos sistemas de saúde, especialmente pelas internações hospitalares evitáveis, que refletem o controle insuficiente da doença e amplificam os custos. O objetivo deste trabalho é trazer à luz da literatura os fatores clínicos, socioeconômicos e epidemiológicos associados às internações hospitalares por HAP no Brasil. Como metodologia, foi conduzida uma revisão integrativa de literatura. A questão norteadora foi estruturada com base na estratégia PICO, e a busca ocorreu nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO. Foram incluídos estudos publicados entre 2014 e 2024, seguindo critérios rigorosos de triagem baseados no modelo PRISMA, resultando em uma amostra final de 10 artigos. Os estudos selecionados destacaram fatores como controle inadequado da pressão arterial, barreiras de acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde e desigualdades socioeconômicas como determinantes significativos para o aumento das hospitalizações evitáveis. Tais fatores indicam lacunas tanto na gestão clínica quanto no planejamento de políticas públicas. Os achados reforçam a necessidade de implementar intervenções que integrem práticas clínicas eficazes com políticas públicas focadas na equidade no cuidado. Melhorar o acesso à assistência primária e promover estratégias de controle da HAP podem reduzir internações evitáveis e otimizar recursos do sistema de saúde.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Primária; Internações hospitalares; Fatores clínicos.

Abstract

Primary Arterial Hypertension (PAH) is a highly prevalent chronic condition and one of the main causes of cardiovascular, cerebrovascular and renal complications. Despite being preventable and treatable, PAH still has a significant impact on health systems, especially due to avoidable

hospitalizations, which reflect insufficient control of the disease and increase costs. The objective of this study is to bring to light the clinical, socioeconomic and epidemiological factors associated with hospitalizations due to PAH in Brazil. As a methodology, an integrative literature review was conducted. The guiding question was structured based on the PICO strategy, and the search was carried out in the LILACS, MEDLINE and SciELO databases. Studies published between 2014 and 2024 were included, following strict screening criteria based on the PRISMA model, resulting in a final sample of 10 articles. The selected studies highlighted factors such as inadequate blood pressure control, barriers to access to primary health care services, and socioeconomic inequalities as significant determinants of the increase in avoidable hospitalizations. These factors indicate gaps in both clinical management and public policy planning. The findings reinforce the need to implement interventions that integrate effective clinical practices with public policies focused on equity in care. Improving access to primary care and promoting PAH control strategies can reduce avoidable hospitalizations and optimize health system resources.

Keywords: Primary Arterial Hypertension (PAH), Hospitalization, Clinical factors.

1. Introdução

A Hipertensão Arterial Primária (HAP) se trata de uma doença crônica não transmissível caracterizada pela elevação sustentada dos níveis pressóricos, com Pressão Arterial Sistólica ≥ 140 mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica ≥ 90 mmHg. Seu diagnóstico é firmado por meio de pelo menos duas aferições em ocasiões diferentes, na ausência do uso de medicação anti-hipertensiva, muito embora recursos como a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) possam contribuir para a validação diagnóstica fora do consultório médico [1].

Estudos apontam que o número global de pessoas com hipertensão arterial cresceu significativamente de 2,18 bilhões em 1990 para 4,06 bilhões em 2019 [2]. Por outro lado, a pressão arterial sistólica foi identificada como o segundo maior fator de risco para o *Disability-Adjusted Life Year (DALY)* em 2019, demonstrando as repercussões da doença sobre o número de anos perdidos por morte precoce e anos vividos com incapacidade [2].

Tendo-se em conta a sua evolução insidiosa, é comum que a HAP ocasione mudanças de ordem estrutural ou funcional em órgãos-alvo como coração, cérebro e rins, constituindo um dos principais fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, bem como para doença renal crônica. De acordo com a American Heart Association, a hipertensão contribui para 40,6% das mortes por doenças cardiovasculares. Além disso, tal agravo está presente em 69% dos pacientes no primeiro infarto agudo do miocárdio, 77% daqueles que sofreram um

acidente vascular cerebral (AVC), 75% dos que desenvolveram insuficiência cardíaca e 60% dos pacientes com doença arterial periférica [3].

Em regra, o tratamento para HAP tem início na Atenção Primária à Saúde que, sob o princípio do cuidado centrado na pessoa, articula ações de cuidado voltadas para o acompanhamento longitudinal, a escuta qualificada, a realização de estratificação de risco e elaboração de um plano terapêutico farmacológico e não farmacológico [1]. Complicações frequentes associadas à hipertensão arterial não controlada são uma das principais causas de internação hospitalar, o que levou à inclusão da hipertensão arterial sistêmica na lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) [4]. De acordo com a Portaria nº 221/2008 do Ministério da Saúde, essa inclusão reflete o papel fundamental da atenção primária em prevenir e controlar a doença, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para a atenção de alta complexidade [5].

As internações relacionadas à hipertensão geram custos médicos e socioeconômicos expressivos [1], abrangendo tanto despesas diretas, como o uso de recursos clínicos e os custos familiares com deslocamentos para consolidar a assistência, quanto despesas indiretas, como a perda de função e produtividade do indivíduo adoecido. No Brasil, em 2018, o referido agravo foi responsável por 59% dos custos diretos com doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS), totalizando em torno de R\$2 bilhões anuais [2]. Tais custos englobam hospitalizações, atendimentos ambulatoriais e medicamentos, refletindo a carga econômica que a HAP representa.

Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de explorar as evidências mais recentes sobre os fatores associados às internações hospitalares por hipertensão arterial primária no Brasil. Assim, busca-se compreender os aspectos clínicos, socioeconômicos e epidemiológicos que contribuem para o número de hospitalizações, no intuito de fornecer insights capazes de subsidiar estratégias de cuidado na atenção primária.

2. Metodologia

O estudo em referência se trata de uma revisão integrativa de literatura, abordagem metodológica mais ampla que permite a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais, bem como a combinação de dados da literatura teórica e empírica para a compreensão completa do fenômeno estudado [6]. Ao longo da pesquisa, foram executados os seguintes passos: elaboração da questão norteadora, busca de estudos na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão [6].

Para a elaboração da questão norteadora, recorreu-se à utilização da estratégia PICO, que designa um acrônimo para *Paciente, Intervenção, Comparação* e *“Outcomes” (desfecho)*. Esses elementos são essenciais para a obtenção de uma pergunta de pesquisa bem construída, viabilizando a definição adequada das evidências necessárias para a resolução da questão, e evitando a realização de buscas desnecessárias [7].

Desse modo, a questão norteadora definida foi: *“Quais os principais fatores clínicos, socioeconômicos e epidemiológicos que contribuem para as internações por hipertensão arterial primária?”*. Na aplicação da estratégia PICO, o elemento (P) se refere a pacientes internados em decorrência de HAP, ao passo que elemento (I) consiste na investigação de fatores clínicos, socioeconômicos e epidemiológicos relacionados às hospitalizações por hipertensão primária.

Em relação ao elemento (C), é importante salientar que, a depender do método de revisão, ele pode não estar presente. Especificamente nesta revisão integrativa, o elemento *“Comparação”* não foi empregado, uma vez que se trata de um estudo de cunho exploratório e descritivo, em que não se realizou uma comparação direta entre distintas intervenções terapêuticas, nem se utilizou de grupo controle. Por fim, o elemento (O) é a compreensão dos fatores que levam à internação para subsidiar estratégias de prevenção e manejo.

A busca de estudos primários ocorreu em dezembro de 2024, mediante uso das bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, BDNF-Enfermagem, CUMED. Na ocasião, foram utilizados os descritores específicos DeCS/MESH *“Hypertension”* e *“Hospitalization”* combinados com o operador booleano AND. Os critérios de inclusão estabelecidos foram estudos publicados dos anos de 2014 a 2024, abordando aspectos relacionados a internações por hipertensão arterial primária. Estudos duplicados, publicações de acesso restrito ou não disponibilizadas integralmente, bem como artigos que abordassem exclusivamente hipertensão secundária, foram excluídos.

Destaca-se que o processo de seleção dos estudos foi conduzido com base nas diretrizes do fluxograma PRISMA, que detalha as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão final dos artigos. Os resultados da triagem serão apresentados em formato tabular, incluindo informações como autor, ano de publicação, título, periódico, país de realização do estudo, métodos empregados e principais achados.

Por se tratar de uma revisão de literatura, este estudo não envolveu a coleta de dados diretamente de seres humanos ou animais, dispensando, portanto, a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa. No entanto, foram observados os princípios éticos da pesquisa científica, como

a seleção criteriosa de estudos publicados em conformidade com normas éticas reconhecidas, o respeito à propriedade intelectual e a adequada citação de todos os autores e fontes utilizadas.

3. Resultados

Com base nos critérios de busca metodologicamente fixados, foram identificados 98 artigos. Após exclusão de duplicatas, foram selecionados para primeira fase de seleção 82 artigos. Após leitura dos escritos na íntegra foram excluídos 72 artigos por ausência de pertinência temática, restando 10 artigos selecionados para composição da amostra. A descrição detalhada da etapa de seleção de estudos encontra-se descrita na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos primários adaptado do PRISMA.

Os estudos foram publicados entre 2016 e 2023, com predomínio das publicações no ano de 2017 (27,7%). A presente pesquisa apresentou uma prevalência de artigos no idioma português e teve como principal objetivo avaliar as principais vertentes relacionadas à internação hospitalar por Hipertensão Arterial.

Quadro 1 – Artigos sobre fatores associados à internação por Hipertensão Arterial Primária

Autores e ano de publicação	Revista, local e ano do estudo	Idioma	Objetivos
NS Jesus, AR Nogueira, CO Pachu, RR Luiz, GMM Oliveira, 2016.	Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro.	Inglês	Verificar a adesão ao tratamento e os fatores associados, bem como o controle da pressão arterial (PA) em participantes do ensaio clínico Resistant Hypertension Optimal Treatment (ReHOT).
K Shunchao, L Xueqing, MÁ Blanco Aspiazu, 2019.	Revista Habanera de Ciencias Médicas, Havana-Cuba.	Espanhol	Identificar a magnitude da comorbidade em pacientes com hipertensão arterial internados nas enfermarias de Clínica Médica.
MM Borges, LA Custódio, DFB Cavalcante, AC Pereira, RL Carregaro, 2023.	Ciência e saúde coletiva, São Paulo, 2015-2019.	Português	Estimar o custo direto relacionado às internações hospitalares de idosos acometidos por DCNT (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e diabetes mellitus) sensíveis à atenção primária, em hospital de médio porte, no período de 2015-2019.
CAT Radovanovic, CA Bevilaqua, CA Molena-Fernandes, SS Marcon, 2016.	Revista Brasileira de Enfermagem, Paiçandu-Paraná, 2012.	Português	Avaliar a influência de uma intervenção, constituída por orientações relacionadas à saúde e treinamento físico aeróbico, na diminuição dos valores pressóricos, dos indicadores antropométricos e na adequação dos parâmetros bioquímicos de indivíduos com hipertensão.

KS Kock, OF Rupp, 2018.	J. Health NPEP, 2013.	Português	Determinar a relação entre o estilo de vida, presença de hipertensão, diabetes e dislipidemia com a taxa de internação hospitalar (IH) por doenças do aparelho circulatório (DC) nos estados brasileiros.
RCO Dantas, JPT Silva, DCO Dantas, ÂG Roncalli, 2018.	Einstein, São Paulo, 2010-2015.	Inglês	Estudar a temporalidade das internações hospitalares por hipertensão arterial e seus fatores associados
CL Campos, AMG Pierin, NA Pinho, 2017.	Einstein, São Paulo, 2009.	Português	Caracterizar pacientes hipertensos após admissão hospitalar considerando o estado atual, adesão ao tratamento, hábitos e estilo de vida, conhecimento e crenças sobre a doença.
CL Campos, 2019.	São Paulo, 2019	Português	Comparar pacientes hipertensos e não hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva quanto às características clínicas, desfecho e gravidade.
APGL Resende, AR Barbieri, 2017.	Texto Contexto-Enfermagem, Mato Grosso, 2009-2012.	& Português	Analisar as internações por condições sensíveis à atenção primária decorrentes das doenças cardiovasculares, correlacionando-as com o número de pessoas com hipertensão estimadas e acompanhadas e com a cobertura da Estratégia Saúde da Família nos 78 municípios de Mato Grosso do Sul, no período 2009 a 2012.

D Costa, RP Lima, 2017.	Revista Portuguesa de Cardiologia, 2015-2016.	Português	Realizar uma análise sobre a relação custo-efetividade da monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) comparativamente a outros métodos na abordagem da hipertensão arterial.
-------------------------	---	-----------	--

Quadro 2. Descrição da referência, tipo de estudo e principais resultados dos artigos incluídos nessa revisão.

Referência	Tipo de estudo	Principais resultados
Jesus et al., 2016 [8]	Estudo clínico e randomizado	Durante o ReHOT, 80% dos pacientes apresentaram controle pressórico e adesão ao tratamento. Do total de 96 pacientes reavaliados, apenas 52,1% foram identificados como tendo HAS controlada através da avaliação da MAPA e 31,3% apresentaram adesão pelo MMAS.
Shunchao, K. et al. 2019 [9]	Quantitativo	As comorbidades mais frequentes foram diabetes mellitus tipo 2 em 72,9%; doença cardíaca isquêmica em 54,9% e doença cerebrovascular em 36,1%.
Borges, M. M. et al. 2023. [5]	Estudo de custo da doença	Verificou-se predominância de mulheres com média de idade de 76,9 anos. A causa de internação mais frequente foi insuficiência cardíaca (62%) e o tempo médio de permanência foi de 9,5 dias, e 16% das internações corresponderam a idosos reinternados.

Radovanovic, C. A. T. et al., 2016. [10]	Ensaio clínico randomizado	Destaca-se que a intervenção em saúde atrelada à atividade física mostrou-se eficiente na diminuição e/ou controle dos valores pressóricos, bioquímicos e dos indicadores antropométricos.
KS Kock, OF Rupp, 2018. [11]	Estudo ecológico	Deve-se atentar para o fato de que o estilo de vida e a presença de comorbidades afeta diretamente a evolução para IH por DC, sendo importante a mudança dos mesmos para evitar a ocorrência deste desfecho.
Dantas Pinto Rodrigues 2018. [4]	RCDO, LW, RN Estudo ecológico	Foram registradas 493.299 internações por hipertensão arterial sistêmica de 2010 a 2015, com queda progressiva anual média de -7,76% e de -24,21% nos custos. Dentre as internações, 59,2% ocorreram em mulheres, 60,2% na raça não branca e 54,7% em maiores de 60 anos. A média de permanência foi de 4,2 dias e a do custo por internação, de R\$307,60
Campos Pierin Pinho 2017. [3]	CL, AMG, NA, Estudo exploratório	Verificou-se que 32% dos pacientes faleceram. Foram entrevistados 100 hipertensos, com média de idade de 64,15 (13,2) anos, 51% eram mulheres, 56% não brancos, 51% com 1o grau de escolaridade, 52% eram aposentados, 13% tabagistas, 38% usavam bebida alcoólica, 80% não realizavam exercícios físicos e o índice de massa corporal médio foi de 35,9 (15,5) kg/m2.
CL Campos, 2019.	Estudo de coorte	Os hipertensos em relação aos não hipertensos apresentaram dados significativamente mais elevados (p0,05) para a presença de: viúvos; aposentados; profissionais e científicos intelectuais; índice de massa corporal; idade; antecedentes para diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico isquêmico e infarto agudo do miocárdio; valores de pressão sistólica, ureia e creatinina na admissão e alta da UTI; Não houve

diferença estatisticamente significativa entre hipertensos e não hipertensos quanto a: sexo; etnia; escolaridade; tabagismo e etilismo; causas da internação na UTI

Resende APG, Barbieri de L, AR. [12]

Estudo ecológico

Evidenciou-se associação entre cobertura da Estratégia Saúde da Família e internações decorrentes de doenças cardiovasculares.

Embora tenha aumento no registro de pessoas com hipertensão cadastradas e acompanhadas. Não foi observada redução no número de internações e na mortalidade pelas causas analisadas.

Costa D, Peixoto Lima R, 2017. [13]

Estudo Quantitativo

A análise de custo-efetividade focou-se no custo direto do seguimento em um ano por PAMC ou MAPA, por doente controlado. Observou-se uma efetividade muito superior da MAPA relativamente à PAMC no controle da PA, independentemente da terapêutica utilizada.

A seleção final de 10 artigos, dentre os 98 inicialmente identificados, permitiu reunir evidências relevantes sobre os fatores associados à internação hospitalar por hipertensão arterial primária. Os estudos incluídos abrangeram diferentes abordagens metodológicas, com predominância de artigos publicados em português e enfoque em temas como adesão ao tratamento, impacto de comorbidades, custos associados às internações e intervenções para controle pressórico.

A análise revelou a predominância de publicações recentes, especialmente no ano de 2017, refletindo um interesse crescente na compreensão e manejo dessa condição. Esses resultados reforçam a relevância do tema e destacam lacunas que podem ser exploradas em pesquisas futuras, contribuindo para a formulação de estratégias direcionadas à redução de internações relacionadas à hipertensão.

4. Discussão

Fatores Clínicos: O Impacto das Comorbidades e do Controle Pressórico

A relevância dessa temática reside nas consideráveis implicações que a hipertensão primária gera sobre a saúde individual e coletiva, reforçando a necessidade de um melhor entendimento sobre os fatores predisponentes às interações evitáveis, com vistas ao desenvolvimento de estratégias preventivas que assegurem a redução de complicações médicas e dos custos associados.

As evidências revisadas a partir dos estudos selecionados permitem concluir que as interações ocasionadas pela hipertensão estão frequentemente associadas a um fator clínico primordial: as comorbidades. Estas podem ser classificadas em comorbidades etiopatogênicas, fisiopatológicas, relacionadas ao tratamento ou concomitantes [9].

As comorbidades etiopatogênicas são doenças envolvidas na etiologia da hipertensão que contribuem diretamente pela elevação dos níveis pressóricos no caso da hipertensão secundária, ou atuando na síndrome metabólica no caso da hipertensão primária, provocando uma resistência insulínica que precede e contribui para o aumento da pressão arterial [9].

Nesse contexto, destaca-se a expressividade da relação entre a diabetes mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial, já que ambas compartilham mecanismos fisiopatológicos comuns. De forma semelhante à HAP, a diabetes também ocasiona lesões aos vasos sanguíneos, uma vez que a hiperglicemia promove uma disfunção endotelial, gerando o quadro de microangiopatia diabética [14].

Já as comorbidades fisiopatológicas são aquelas decorrentes do processo hipertensivo que podem causar lesão em órgãos-alvo como coração, rins e cérebro [9]. Isso porque a hipertensão não somente acelera a aterogênese, como também provoca mudanças degenerativas nas paredes arteriais, podendo gerar graves intercorrências como dissecação da aorta ou hemorragia cerebrovascular.

Morfologicamente, o processo hipertensivo está ligado a um estresse hemodinâmico crônico que lesiona as células endoteliais, provocando o vazamento de proteínas plasmáticas e aumento da síntese de células musculares lisas [14]. Assim, a parede arteriolar se torna mais espessa com a deposição de proteínas. Esse fenômeno resulta em um quadro chamado de arteriosclerose hialina, que, embora também presente em indivíduos normotensos, é mais intenso e generalizado em hipertensos [14]. Quando a arteriosclerose hialina interfere no fluxo sanguíneo para tecidos e

órgãos vitais, aumenta-se a tendência ao desenvolvimento de lesões em órgãos-alvo, o que sugere sérias complicações passíveis de internação.

Quanto às comorbidades relacionadas ao tratamento, estas surgem como efeitos adversos ao uso de medicamentos anti-hipertensivos e podem ser identificadas em ensaios clínicos ou em estudos pós-comercialização, a exemplo de distúrbios metabólicos, disfunção renal, hipotensão postural e problemas respiratórios [9].

Por fim, as comorbidades concomitantes são aquelas que não guardam uma relação patogênica direta com a hipertensão, mas costumam coexistir com ela em virtude de outros fatores como envelhecimento, tabagismo, consumo excessivo de álcool e outros aspectos do estilo de vida [9]. Nessa categoria, é possível incluir doenças gastrointestinais, osteoartrite, neoplasias e doenças respiratórias crônicas. Apesar de não estarem intimamente envolvidas na fisiopatologia da HAP, tais condições podem complicar a gestão da hipertensão ao exigir tratamentos e monitoramentos adicionais, além de influenciar de forma negativa nos desfechos clínicos.

No tocante aos impactos das comorbidades nas internações, as evidências apuradas apontam um maior destaque para as comorbidades etiopatogênicas e fisiopatológicas. Em um estudo prospectivo e descritivo desenvolvido entre 2016 e 2017 com pacientes hipertensos nas enfermarias de medicina interna do Hospital Universitário “General Calixto García”, em Havana-Cuba” [9], constatou-se que as comorbidades etiopatogênicas mais significativas entre os doentes foram diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, obesidade e Esteato-hepatite não alcoólica.

Por outro lado, as comorbidades fisiopatológicas mais observadas foram: cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, neuropatia, doença renal crônica, doença cerebrovascular e retinopatia diabética [9]. Destarte, o referido estudo concluiu que a magnitude das comorbidades em pacientes hipertensos que ingressam em unidades de internação possuem uma associação etiopatogênica mais importante quando se trata de diabetes mellitus do tipo 2, ao passo que as complicações ateroscleróticas se mostraram como as comorbidades fisiopatológicas mais relevantes [9].

A existência de comorbidades constitui um dos requisitos para a estratificação de risco de pacientes hipertensos no contexto da Atenção Primária, de modo que a pacientes acometidos por doença renal crônica, diabetes, doença cardiovascular ou com lesão em órgão alvo, são classificados automaticamente como de alto risco, independentemente do estágio de evolução da hipertensão [1]. Essa decisão se dá com o fim de prever possíveis complicações e escolher a intervenção terapêutica adequada.

Fatores Epidemiológicos e Socioeconômicos: Impactos Sociais e Determinantes de Saúde na Hospitalização por HAP

Os estudos analisados na presente revisão também evidenciam que fatores socioeconômicos e epidemiológicos exercem um papel significativo na ocorrência de hospitalizações por hipertensão arterial. Em uma pesquisa exploratória com 265 pacientes hipertensos em uma unidade de internação clínica de um hospital universitário da cidade de São Paulo (SP) [3], pesquisadores investigaram pacientes hipertensos após a admissão hospitalar e avaliaram a adesão ao tratamento, estilo de vida, conhecimento e crenças a respeito dessa patologia.

Nesse sentido, concluiu-se que após dois anos de internação hospitalar, mais de um terço desses pacientes estudados foram a óbito em decorrência da baixa adesão ao tratamento com anti-hipertensivos, o que resultou em consequências irreversíveis em órgãos-alvo. Vale ressaltar, ainda, que os níveis elevados de PA se fizeram mais presentes na etnia não branca, independentemente do sexo. Além disso, fatores como baixa renda, dificuldades no acesso à saúde, comorbidades e inatividade física, reforçaram negativamente o controle pressórico [3].

Diversas evidências também apontam para a idade como um fator epidemiológico contribuinte para a hipertensão arterial, sugerindo maior prevalência dessa condição na população idosa. Isso ocorre porque, com o avanço da idade, há mudanças na estrutura vascular como disfunção endotelial, rigidez arterial progressiva, perda da complacência de grandes artérias, remodelamento dos vasos sanguíneos e processos inflamatórios [1, 15].

Soma-se a essas alterações a disfunção do sistema nervoso autônomo consistente na redução da sensibilidade do barorreflexo arterial, o que predispõe o indivíduo idoso a um aumento progressivo da pressão arterial sistólica com redução da pressão diastólica e consequente aumento da pressão de pulso [16]. No idoso, essa elevação da pressão sistólica constitui um preditor para o aumento de risco cardiovascular [16].

Ainda sobre a influência da idade sobre a HAP, as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020) [1] relatam que aproximadamente 65% dos pacientes acima de 60 anos possuem hipertensão. Com efeito, observa-se uma transição epidemiológica da população brasileira com o aumento do número de idosos nas próximas décadas, o que sugere forte possibilidade de um aumento substancial da prevalência dessa doença e das suas complicações [1].

É oportuno mencionar, ainda, a influência da obesidade sobre a hipertensão, uma vez que a literatura aponta para uma relação praticamente linear entre o excesso de peso e os níveis

pressóricos [1]. Acredita-se que casos da obesidade desde a infância e adolescência podem favorecer a ocorrência de apneia obstrutiva do sono, hipótese em que a interrupção repetida dos ciclos respiratórios ativa mecanismos de estresse fisiológico que aumentam a pressão arterial e favorecem maior dano endotelial, agravando a hipertensão primária [16]. Considerando que a obesidade é um fator preditivo para morbidade e risco de morte, recomenda-se o registro da medida da circunferência abdominal do paciente na prática clínica [1], no intuito de avaliar o risco de complicações hipertensivas como acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e insuficiência renal crônica.

Diante de todos os fatores influenciadores no internamento de pacientes com essa condição, alguns estudos sugerem que o acompanhamento contínuo do quadro hipertensivo pode oferecer melhorias na qualidade de vida e redução de danos à saúde. Em outras palavras, pacientes acompanhados desde a atenção primária de saúde possuem níveis mais reduzidos de PA e menor desenvolvimento de complicações adjacentes. Pesquisadores destacam a importância do acompanhamento de pacientes idosos para a redução de danos provocados pelas doenças cardiovasculares, assim como os benefícios do acompanhamento de pessoas com hipertensão em serviços de base comunitária, principalmente em populações de baixa renda [12].

Não obstante, quando essa patologia não é acompanhada ou controlada adequadamente em nível de Atenção Primária, a chance de ocorrência de desfechos negativos que levam à internação é muito maior. Tal circunstância é demonstrada pela prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) sensíveis à Atenção Básica de Saúde, que representam 43,9% do total de hospitalizações [5].

Em um estudo realizado de 2015 a 2019 sobre o custo de direto de DCNTs em um hospital filantrópico de porte médio de Campinas - SP [5], a pressão arterial elevada figurou como a terceira maior causa de custos totais por internação, ficando atrás apenas da insuficiência cardíaca e da diabetes mellitus [5]. Contudo, os pacientes hospitalizados por essa doença terminaram apresentando um maior custo médio, além de terem possuído maior tempo médio de internação (cerca de 3 dias a mais) quando comparado às outras condições [3].

Dessa forma, a organização do sistema de saúde também interfere quanto à oferta insuficiente de serviços primários mais próximos à população. Possíveis falhas nas estratégias de cuidado continuado, educação em saúde e monitoramento regular na APS podem contribuir sobremaneira para desfechos negativos associados à HAP. Essa realidade gera uma demanda aos hospitais de maior complexidade, principalmente nos municípios maiores, que terminam por

atender um grande volume de pacientes com queixas e agravos que poderiam ser evitados ou amenizados ambientes de baixa complexidade, influenciando diretamente na redução da qualidade de vida e no número de anos dos pacientes hipertensos [12].

Nesse sentido, os referidos achados demonstram a necessidade de oferta de maiores níveis de assistência qualificada nos níveis primários, a fim de conferir maior eficiência ao sistema de saúde com melhores resultados [12].

O artigo ecológico “Factors associated with hospital admissions due to hypertension” revela uma redução significativa no número de pacientes internados por Hipertensão Arterial, o que foi essencial no Brasil entre 2010 e 2015, destacando uma queda média anual de 7,76% nos números e de 24,21% nos custos associados. Esses dados indicam avanços importantes no manejo dessa enfermidade, especialmente no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), que tem desempenhado papel central na prevenção e no controle dessa condição. Esse impacto reforça a eficácia de estratégias preventivas e de integração entre os serviços de saúde, demonstrando que investimentos nesse nível básico de saúde podem reduzir complicações e custos de longo prazo [4].

Outro ponto crucial abordado pelo estudo é a persistência de desigualdades regionais, com maior prevalência de internações nas regiões Norte e Nordeste do país [4]. Essa disparidade reflete barreiras estruturais, como menor cobertura da APS e acesso limitado a recursos de saúde em áreas menos desenvolvidas.

O estudo também destaca a influência de fatores socioeconômicos, como renda per capita e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), sobre as taxas de internação [4]. Esses dados evidenciam que condições sociais têm um impacto direto na saúde, reforçando a necessidade de ações intersetoriais que abordem determinantes sociais, como educação e distribuição de renda.

A maior prevalência de internações em pessoas acima de 60 anos reflete os efeitos cumulativos da hipertensão ao longo do tempo, ressaltando a vulnerabilidade dessa população. Este achado destaca a necessidade de políticas específicas para idosos, com foco em cuidados integrados e na prevenção de complicações. O maior número de internações entre mulheres também suscita reflexões importantes, especialmente considerando a literatura que aponta um maior controle da pressão arterial nesse grupo. Fatores culturais e padrões de acesso aos serviços de saúde podem explicar essa discrepância, indicando a importância de estudos mais detalhados sobre o impacto do gênero no manejo da hipertensão [4].

5 Conclusão

Ainda que se trate de uma doença crônica, a hipertensão é um agravo que, quando monitorado e tratado, pode ser manejado de forma efetiva na Atenção Primária à Saúde, prevenindo complicações mais graves que levam à hospitalização.

Esta revisão demonstrou a variedade de fatores que contribuem para as internações por Hipertensão Arterial Primária. Constatou-se que essa condição está associada a diversas comorbidades que impactam significativamente os danos nos órgãos-alvo. Nessa perspectiva, as comorbidades etiopatogênicas, a exemplo da DM tipo II e obesidade, exercem um papel fundamental no aumento dos níveis da PA, sobretudo, na síndrome metabólica e na hipertensão arterial secundária. Em contrapartida, as comorbidades fisiopatológicas, decorrentes do próprio processo hipertensivo, causam lesões em órgãos-alvo, como coração, rins e cérebro, aumentando substancialmente o risco de complicações.

Desse modo, as comorbidades associadas ao tratamento revelam a importância de uma abordagem mais cautelosa com os pacientes a respeito dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos anti-hipertensivos. Já as comorbidades concomitantes são frequentemente relacionadas ao estilo de vida inadequado, envelhecimento, condições socioeconômicas desfavoráveis. Portanto, faz-se necessário o enfrentamento dessa doença por meio de ações integradas, como políticas públicas equitativas, estratégias de controle das comorbidades, para que assim seja possível melhorar a qualidade de vida desses pacientes.

6. Referências

1. Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. São Paulo: Departamento de Hipertensão Arterial da SBC; 2020. 111 p.
2. Malta DC, Machado IE, Arcanjo CND, Vieira MLFP, Freitas MIF, Passos VMA. Desigualdades na assistência à saúde e no acesso aos serviços de saúde em adultos brasileiros com autorrelato de hipertensão arterial: Pesquisa Nacional de Saúde. *Cad Saúde Pública*. 2022;38:e00125421.
3. Campos CL, Pierin AMG, Pinho NA. Hipertensão arterial em pacientes internados em clínica médica de hospital universitário: avaliação pós-alta por contato telefônico. *Einstein (São Paulo)*. 2017;15(1):45-49.
4. Dantas RCDO, Pinto LW, Rodrigues RN. Fatores associados às internações por hipertensão arterial. *Einstein (São Paulo)*. 2018;16(3):eAO4283.
5. Borges MM, Rosa RS, Andrade MV, Martins GA, Calazans JA, Alkmim MB, et al. Custo direto de internações hospitalares por doenças crônicas não transmissíveis sensíveis à atenção primária em idosos. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2023;28(1):231-42.

6. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo). 2010;8(1):102-6.
7. Santos CM, Pimenta CA, Nobre MR. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Rev Latino-Am Enfermagem. 2007;15(3):508-11.
8. Jesus NS de, Nogueira A da R, Pachu CO, Luiz RR, Oliveira GMM de. Blood Pressure Treatment Adherence and Control after Participation in the ReHOT. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 2016.
9. Shunchao K, Xueqing L, Ángel M, Jorge BG, Shunchao K, Xueqing L, et al. Comorbilidad de pacientes ingresados con diagnóstico de Hipertensión arterial en salas de Medicina Interna. Revista Habanera de Ciencias Médicas [Internet]. 2019;18(1):45–59.
10. Radovanovic CAT, Bevilaqua CA, Molena-Fernandes CA, Marcon SS. Intervenção multiprofissional em adultos com hipertensão arterial: ensaio clínico randomizado. Revista Brasileira de Enfermagem [Internet]. 2016 Dec;69(6):1067–73.
11. Kock, Rupp OF. Efeito do estilo de vida e comorbidades nas internações por doenças do aparelho circulatório. J Health NPEPS [Internet]. 2018 [cited 2024 Dec 16];457–75.
12. Resende APG de L, Barbieri AR. Internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde decorrentes das doenças cardiovasculares. Texto & Contexto - Enfermagem. 2017 Aug 17;26(3).
13. Costa D, Peixoto Lima R. Custo-efetividade da monitorização ambulatoria da pressão arterial na abordagem da hipertensão arterial. Revista Portuguesa de Cardiologia. 2017 Feb;36(2):129–39.
14. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
15. Lima C. Hipertensos internados em uma unidade de terapia intensiva geral: características clínicas, gravidade e desfecho. [Internet]. 2019 Dec 18 [cited 2024 Dec 18].
16. Sanchez RA, et al. Ambulatory blood pressure monitoring over 24 h: A Latin American Society of Hypertension position paper—accessibility, clinical use and cost effectiveness of ABPM in Latin America in year 2020. J Clin Hypertens. 2020;22(4):527-43.

